

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РКИ

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «История и филология»

Азиатского международного университета

г. Бухары

Узбекистан

Аннотация: Данная статья содержит теоретический материал, предусматривающий развитие коммуникативных универсальных учебных действий не только на уроках, но и умение высказывать свою точку зрения в жизненных ситуациях, умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи, о сущности понятий «речь» и «развитие речи»

Ключевые слова: Образовательный стандарт, ситуации, существенные затруднения, речевая деятельность, искусство речевого общения, показатель интеллекта и культуры, устная речь, письменная речь, формирование личности.

Новый образовательный стандарт предусматривает развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

А это и умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, умение высказывать свою точку зрения на события и поступки, умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом жизненных ситуаций, умение выполнять различные роли в группе, умение сотрудничать в паре.

Известно, что многие студенты испытывают существенные затруднения при выражении своих мыслей и чувств в связной форме. Письменные и устные высказывания обучающихся нередко отличаются бедностью мысли и языка, имеют композиционные недостатки, изобилуют многочисленными речевыми ошибками и погрешностями.

Есть несколько условий, без которых речевая деятельность невозможна, а следовательно, невозможно и успешное развитие речи учащихся.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

Первое условие – потребность высказываться, *второе* – о чём нужно сказать, т. е. наличие содержания; *третье* – создание хорошей речевой среды.

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования речи учащихся для пополнения словарного запаса, обогащения речи изобразительными средствами, значимостью развития у студентов интереса к урокам русского языка.

Актуальность темы диктуется еще и тем фактом, что сегодня в процессе сдачи экзаменов студентам предлагаются задания по анализу текста и выявлению в нем различных языковых средств изобразительности. Многочисленные тестовые задания, которые выполняют наши учащиеся на разных уроках, к сожалению, не всегда способствуют развитию их речи, следовательно, и их интеллекта. В условиях же современной действительности воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной речи, является первостепенной задачей каждого учителя-словесника. И это не случайно, потому что умения и навыки владения устной и письменной речью помогают студентам лучше усваивать содержание других школьных предметов, повышают интерес к русскому языку и придают уверенность в своих силах. Кроме того, они представляют собой универсальные знания, применяемые в других видах учебной и иной деятельности человека.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что систематическое, методически точное проведение речевых упражнений на уроках развития речи и русского языка способствует развитию связной речи обучающихся, формированию навыков самоконтроля, предупреждению и устранению типичных речевых ошибок, повышению качества высказываний учащихся.

Цель исследования – разработать систему речевых упражнений на уроках русского языка.

В соответствии с этим сформулированы следующие задачи:

1. Изучить научную литературу по проблеме.
2. Раскрыть понятия "речь", "развитие речи".
3. Выявить психолого-педагогические и лингвистические основы развития речи.
4. Рассмотреть методические приемы работы по развитию речи.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

Практическая значимость состоит в том, что проведенное исследование позволяет расширить и уточнить знания об особенностях работы по развитию речи учащихся на уроках русского языка, а также систематизировать упражнения, которые могут помочь учителям в работе.

Сущность понятий "речь", "развитие речи":

В толковом словаре Ожегова С.И. дается следующее определение понятия "речь": "Речь - 1. Способность говорить, говорение. 2. Разновидность или стиль языка. 3. Звучащий звук. 4. Разговор, беседа. 5. Публичное выступление"

Также, в словаре русского языка Ожегова С.И. дается определение слову "развитие": "Развитие - процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему".

Речь - это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, образовании, она обогащает человека духовно, служит предметом искусства. Речью называют общение с помощью языка - знаковой системы, веками отшлифованной и способной передать любые оттенки сложнейшей мысли. Вспомогательные, не вербальные средства общения - жесты, мимика, прикосновения (тактильное общение), умолчания. Термин «речь» имеет три значения:

Функции речи. В начале речь ребенка выступает в двух социальных функциях - как средство установления контакта (общения) с людьми и как средство познания мира. В школе в процессе учебной деятельности развиваются все функции речи, но особое значение в этот период приобретает речь как средство приобретения и передачи информации, речь как средство самосознания и самовыражения, речь как средство воздействия на товарищей и взрослых. Именно в это время наряду с межличностным интенсивно развивается и групповое общение.

Формы речи (устная и письменная речь). Ребенок овладевает сначала устной речью. До 3-х лет его устная речь, как правило, ситуативная, т.е. связана с определенной жизненной ситуацией и понятна только в этой ситуации. Но наряду с этой речью появляется контекстная устная речь, и дети пользуются и той и другой в зависимости от условий общения. Однако контекстная устная речь

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

детей развита меньше: в их рассказах взрослым об увиденном, услышанном присутствуют элементы ситуативности.

Письменной речью (а не только письмом) ученики овладевают в школе, при этом используется их устная речь: владение определенной лексикой, грамматикой языка.

Под влиянием обучения, при условии внимания к устной речи учащихся, их интонационные навыки успешно развиваются. Устная речь становится богаче в своем звучании за счет использования разнообразных по синтаксической структуре и интонационному оформлению предложений.

Речь человека – это показатель его интеллекта и культуры. Чем речь точнее, образнее выражает мысль, тем значительнее человек как личность и тем ценнее он для общества. К сожалению, повседневная речь молодёжи не отвечает этим качествам. На сегодняшний день речевая культура испытывает сильный натиск жаргона и заимствованных слов. Речь наших детей стала бедна. Увиденное с экранов телевизоров порождает языковую распушенность, речевой хаос и бессмыслицу. Конечно, с этим надо бороться, но не установлением запрета, а поиском эффективных путей по формированию языковой личности, действенных средств и методов работы по развитию речи, речевой культуры и речевого творчества.

“Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью”. Эти слова А. И. Куприна кажутся наиболее актуальными сегодня, когда учащимся всё труднее приходится выражать собственные мысли, отвечать связанно на уроках, писать рефераты, сочинения. Подростки практически не пользуются образными средствами языка для придания речи выразительности, яркости. Причиной этому является отсутствие специальной работы на уроках русского языка по обогащению речи учащихся изобразительными средствами.

Главная цель работы с учащимися - научить их осваивать то, что очень важно в жизни каждого человека - умение передать информацию, поддержать беседу, установить контакт, пересказать какую-то историю, написать поздравительное письмо, объявление, найти способ уйти от ссоры во время спора, сочинить рекламное объявление и т. д. И сделать это орфографически правильно.

Поэтому мы ставим перед собой следующие задачи:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

- научить учащихся почувствовать вкус русского языка;
- понять его назначение;
- вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли;
- совершенствовать свое речевое творчество.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: отбор материала в направлении научного поиска; анализ лингвистической, методической, педагогической, психологической литературы с целью установления теоретических основ исследования; целенаправленное наблюдение за процессом обучения; изучение и обобщение педагогического опыта учителей; анализ письменных работ учащихся; проведение констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов; обработка результатов эксперимента; разработка методической системы развития речи обучающихся.

Становлению опыта способствовали:

- 1) объективная потребность обучающихся в овладении речевой культуры, как средством общения и познания;
- 2) стремление учителя максимально использовать индивидуальные способности учащихся и гибко реагировать на социальный заказ общества;
- 3) необходимость формирования у учащихся осознания своих речевых возможностей;
- 4) изучение учителем современных технологий и новейшей методической литературы по формированию речевой культуры, с целью овладения правильной и грамотной речью

Перспективность опыта: разработанный комплекс приемов по развитию речевой культуры позволяет:

- избежать затруднений, встречающихся в массовой практике:
 - «засорение» речи «модными» словами, «словами-паразитами»;
 - использование в монологической и диалогической речи однотипных грамматических конструкций, употребление однообразной лексики, и поэтому речь выглядит неестественной, лишённой лексической и грамматической вариативно эмоциональной окрашенности;
 - отсутствие осознания учащимися своих речевых возможностей;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

- 2) овладеть продуктивными навыками и умениями;
- 3) развить способности варьировать и комбинировать изученный языковой материал в речи при решении конкретных коммуникативных задач в стандартных ситуациях общения;
- 4) сохранить высокую мотивацию к изучению русского языка и литературы, а в определённых случаях и повысить её;
- 5) дать возможность углубленного изучения предмета для учащихся, способных и желающих его изучать;
- 6) повысить уровень обученности учащихся по всем аспектам языка, а также способствовать активизации познавательной деятельности учащихся;

Практическая значимость темы заключается в поиске адекватных методов и средств работы, способствующих более эффективному развитию речи обучающихся. Это позволит активизировать их учебную деятельность, увеличить коммуникативные возможности и, как следствие, будет способствовать их социализации. Материал может быть использован коллегами по специальности «Русский язык и литература» при подготовке к урокам по литературе и русскому языку.

Главная цель работы по развитию речи учащихся — формирование личности, воздействие словом на его внутренний мир, воспитание ума и сердца учащегося, помощь ему в возможности ярко и выразительно сообщить о своих взглядах и переживаниях, т.к. именно в речи человека проявляются его общая культура, богатство его личности. Учащимся необходимо объяснить, каких же полезных результатов можно достичь, развивая свою речь. В начале это хорошая успеваемость по всем дисциплинам, а не только по русскому языку и литературе, т. к. умение чётко, ярко изложить хотя бы то, что знаешь, придаёт уверенность в себе, позволяет чувствовать себя равным среди равных.

Литература:

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка. – М.: «Просвещение». 2005.
2. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. - М.: Академ А, 2000.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Выготский Л.С. – М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2008. - 672 с.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

4. Голованова Д.А., Кудинова Р.И., Михайлова Е.В. Русский язык и культура речи. Краткий курс. «Окей-книга», 2009

5. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13829775>

6. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфийи» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153> ,

7. М. Р. Шарафутдинова. «Технологии критического мышления на уроках РКИ» Published November 26, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/14225310>,

8. М. Р. Шарафутдинова. «Эффективные методы обучения на уроках русского языка» <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8960>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>

9. М. Р. Шарафутдинова. «Лексика в обучении русскому языку как иностранному. Формирование лексических навыков». Published February 19, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680450> ,

10. М. Р. Шарафутдинова. «Понятие об этимологии. Этимологический и словообразовательный анализ» Published April 9, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951136>,

11. М. Р. Шарафутдинова. «Особенности использования образовательных программ на уроках русского языка и литературы».

Vol. 47(2024): Miasto Przyszłości+62 811
2928008 <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3286/3044>

12. М. Р. Шарафутдинова. «Повышение интереса учащихся к урокам русского языка и литературы через осуществление межпредметных связей на уроках РКИ. Межпредметная интеграция как средство развития познавательного интереса учащихся». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666> ,

13. М. Р. Шарафутдинова. «Эффективное использование современных педагогических технологий и методов в учебно-воспитательном процессе.» Published November 7, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408> ,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

14. М. Р. Шарафутдинова. «Основные принципы и методы обучения русскому языку как иностранному.» Published December 14, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>

15. М. Р. Шарафутдинова. «Интегрированные уроки русского языка». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>

16. Sharafutdinova, M. (2024). Difference between proverb and saying. Modern science and research. 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>

17. Шарафутдинова М. Р. «Формирование навыков определения рода имён существительных на уроках РКИ» Volume: 4 Issue: 3 | Mar–2025 ISSN: 2720-6874 <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>

18. Шарафутдинова М. Р. «Виды работ по развитию речи студентов на примере работы с текстом» Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/9235>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608373>

19. Шарафутдинова М. Р. «Формирование навыков определения рода имён существительных на уроках РКИ» <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>

20. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>

21. Ш.И.Джураева. « О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15

<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>

22. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28

<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>

23. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>

24. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). УЧИМСЯ УЧИТЬ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059643>

25. Саидова Олима Ботировна. (2024). Александр Александрович Блок - Один Из Самых Известных Поэтов-Лириков “Серебряного Века”. Miasto Przyszłości,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

55, 696–700. Retrieved from
<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5708>

26. Саидова Олима Ботировна. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ОТЧИЗНА В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВА. Miasto Przyszłości, 49, 472–475. Retrieved from

<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3919>

27. Ботировна, С. О. . (2024). Склонение Имен Существительных. Miasto Przyszłości, 46, 531–535. Retrieved from

<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>

28. Khasanova Lola Adizovna Narzulloyeva Shoira Bakhshulloyevna

«IMPORTANCE OF USING NEW METHODOLOGICAL METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION» ISSN : 2663-2187 Volume 6 , Issue - 10 (2024)

29. Хасанова Л. А. (2024) «ИДЕИ ДЖАДИДОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ» Published September 25, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13839841>.

30. Хасанова Л. А. (2024) РАЗНОВИДНОСТИ ПЕРЕВОДА, СМЫСЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996833>